

Protocolo de uso de Agouti para el procesado de imágenes de fototrampeo para obtención de densidades utilizando REM

Mizar Torrijo Salesa, Jorge Sereno Cadierno, Marta Monfort Calatayud & Pelayo Acevedo

v.1 enero de 2025

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC (CSIC-UCLM-JCCM)

Este protocolo se ha realizado en el marco del proyecto: “Armonización de métodos basados en fototrampeo (con y sin reconocimiento de individuos) para monitorizar la abundancia de mamíferos silvestres en Europa (REF: SBPLY/21/18501/000193)”, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional; FEDER Castilla-La Mancha).

Contenido

Paso 0: Subida de las tarjetas al servidor (NAS)	4
○ Pre-Procesado con <i>DeepFaune</i>	5
Paso 1: Subida de las tarjetas a AGOUTI	6
○ Puntos de estudio: <i>Locations</i>	8
○ Creación de <i>Deployments</i> y subida de imágenes	8
Paso 2: Secuencias de calibración	10
○ Comprobación fecha y hora	12
○ Problemas comunes:	14
Paso 3: Identificación de los animales	17
○ Conteo de los individuos y creación de una observación por cada individuo (actualización aplicada a partir de diciembre 2024)	17
Anexo: comportamiento	18
Paso 4: Medición y vectorización de las trayectorias - Pintando recorridos	20
○ Ángulo y radio de la zona de detección	20
○ Marcaje de la posición de la pata de todos los animales (actualización diciembre 2024)	20
○ Trayectoria del animal (TRACKEAR)	20
Paso 5: Cámaras movidas durante su periodo de actividad	27
• Movimiento leve (desencuadre mínimo)	27
• Movimiento lateral o vertical (desencuadre perceptible)	27
• Movimiento brusco.....	27
Incidencias y comentarios	31

A continuación, se explican los pasos a seguir para el procesamiento de imágenes con el fin de obtener densidades poblacionales mediante el uso de fototrampeo utilizando el Modelo de Encuentro Aleatorio (REM). Es importante leer previamente el protocolo de instalación de cámaras de fototrampeo en campo (*ProtocoloFOTOTRAMPEO_puestaencampo*) para entender algunos de los puntos tratados en este protocolo.

Paso 0: Subida de las tarjetas al servidor (NAS)

Tras el trabajo de campo, si hemos realizado las recomendaciones del protocolo de puesta en campo, tendremos las tarjetas etiquetadas (código de punto y cámara) y almacenadas en un recipiente (Fig. 1). Esto es importante porque facilita mucho la tarea de subida, almacenamiento y gestión de las imágenes generadas en toda el área de estudio ya que sabremos en todo momento de que punto y de que cámara proceden, además de evitar la mezcla de información entre zonas de estudio.

Figura 1. Etiquetado y almacenaje de las tarjetas. El anotado tanto del código del punto (AA00) como de la cámara (BR000) facilita mucho la labor de gestión de la información. Ejemplo de organización de la copia de seguridad en el servidor. Es recomendable crear una carpeta para cada tarjeta con el nombre del punto (incorpora el código de la población y el número del punto) y con el código de la cámara instalada (BR000).

Con todas las tarjetas, comenzaremos la subida de las imágenes para su procesamiento. Para evitar la pérdida de información es conveniente realizar una copia de seguridad previa de la información de las tarjetas en el servidor del grupo, instalado y habilitado para almacenar las imágenes generadas. El servidor se encuentra organizado en carpetas en función del proyecto, el año, el área de estudio (PROVINCIA-LOCALIDAD) y finalmente la tarjeta concreta (Fig. 1).

OPCIONAL: Durante la subida al servidor debemos fijarnos en la cantidad de fotos de cada tarjeta. Ya que en el caso de tener un número excesivo (>10000), podemos plantearnos la realización de un pre-procesado, con alguna de las IAs disponibles, para tratar de separar las fotos blancas (sin presencia de animales ni calibración). De esta manera podremos “aligerar” un poco la cámara y acelerar los pasos sucesivos.

- Pre-Procesado con *DeepFaune*

En el caso de los proyectos del grupo estamos utilizando el software *DeepFaune* (descarga disponible en: <https://www.deepfaune.cnrs.fr/en/>). Pero existen otras IA creadas para la separación por especies. El pre-procesado, por parte de *DeepFaune* (DF), es un proceso bastante lento por lo que conviene decidir a qué tarjetas le aplicamos esta acción. El criterio puede ser personal y puede variar en función de la cantidad de fotos que tengan nuestras tarjetas (aquí un ejemplo):

- Si todas nuestras tarjetas tienen menos de 10000 fotos podemos aplicar el pre-procesado a aquellas que superen las 5000.
- En ocasiones hay varias tarjetas con más de 10000 en cuyo caso quizás será conveniente subir el umbral a 8000-10000 fotos, para aligerar el proceso ya que el pre-procesado de *DeepFaune* es mucho más lento que la subida directa de las imágenes a AGOUTI.

Figura 2. Interfaz de *DeepFaune* con los pasos a seguir para configurar el pre-procesado de una cámara: **1 File>Import >Images**: Siempre seleccionando la carpeta de la cámara (CA04-BR915) no las subcarpetas (100_BTCF,...), el programa coje todas las subcarpetas con todas sus imágenes; **2 Configure & Run**: Seleccionar las especies que debe tener en cuenta la IA según nuestra zona de estudio, así como el intervalo de confianza para la identificación y el tiempo entre fotos de una misma secuencia. Una duración de 120 segundos aumenta la fiabilidad de la identificación ya que se realiza a nivel de secuencia y tiene más fotos para realizar un correcto etiquetado (esto solo tiene implicación para el procesamiento de la IA, son secuencias diferentes a las de AGOUTI); **3 Esperar** a que DF procese las imágenes (proceso lento, hay que dejar el programa corriendo solo a menudo incluso por las noches); **4 File>Create subfolders**: DF nos crea diferentes subcarpetas en función de las especies que haya identificado en las fotos. Al seleccionar el destino para guardar es conveniente hacerlo en la carpeta de la zona de estudio, para mantener la carpeta original. Para nombrar esta carpeta del procesado usar el nombre de la carpeta original añadiendo *_DF* (CA04-BR915_DF). **5 File>Export results>As csv**: Este archivo lo guardaremos en la carpeta

con las subcarpetas procesadas. **6 Creación de carpeta de subida a AGOUTI**, como DF nos ha separado las fotos por especie y AGOUTI no permite la subida de varias carpetas hay que juntar las subcarpetas en una misma carpeta nombrada como *agoutiCOD* (flecha roja).

En la figura 2 se detalla el proceso de configuración de la interfaz de *DeepFaune*. La carpeta final de subida de las fotos a AGOUTI (Fig. 2; flecha roja) debe tener:

- **La primera y la última foto*** (para tener la operatividad total de la cámara representada).
- Las fotos de **las calibraciones**: subcarpeta *human*.
- Todas las subcarpetas de animales que nos interesen. En ocasiones, las subcarpetas con ganado: *sheep, cow, equid, ...* tienen una cantidad excesiva de fotos (>5000), por lo que puede ser conveniente realizar una selección manual de las mismas siempre tratando de representar todas las secuencias, para obtener una representación del uso ganadero de nuestra área de estudio (el ganado puede tumbarse delante de la cámara y estar activando durante varias horas la cámara).
- Las fotos indefinidas: subcarpeta *undefined*. Normalmente son fotos blancas (sin animal), pero a veces hay falsos negativos, por eso si hay pocas fotos (<200) es conveniente meter toda la carpeta, y si hay muchas hacer una revisión manual de estas para evitar los falsos negativos.
- **Últimas fotos (secuencia)***. Normalmente la última foto viene incorporada en la subcarpeta *human* con la calibración final, pero a veces la cámara deja de echar fotos antes y puede que la última foto quede en la carpeta de *empty*. Por este motivo hay que asegurarse de que se incluye la última foto para tener la información de la operatividad de manera correcta. Si no está incorporada hay que ir a la carpeta original y seleccionar las últimas 8 fotos (ráfaga configurada para *BROWNING*), para asegurarnos de incorporar la fecha y hora de fin de la cámara (a veces la última foto puede ser un archivo corrupto y no puede leerse, por esto con la última ráfaga nos aseguramos incorporar la última foto); el fichero de exportación de resultados también nos será de ayuda para identificar la ubicación de la última secuencia.

Paso 1: Subida de las tarjetas a AGOUTI

- Creación de proyectos. Configuración general: *UTC offset* y *Annotation*

Para la subida de las imágenes a [AGOUTI](#), debemos crear un proyecto que permita organizar la información para después procesar y exportar los resultados. La creación de proyectos es gestionada por los organizadores de la plataforma, así que hay que pedirlos por email a la dirección de correo: agouti@wur.nl.

Una vez creados los proyectos debemos configurar las características según lo que nos interese para nuestra área de estudio. En **settings** podemos modificar el nombre del proyecto, el uso horario del área de estudio*, así como las características con las que queremos procesar las imágenes.

* **Default UTC offset**: en este apartado se selecciona el valor del huso horario que deben tener nuestras cámaras (Fig. 3). En el caso de cámaras instaladas en España (peninsular) hay que atender a si la configuración de la hora se realizó con:

- **Horario de verano**: *UTC+2 Central European Summer Time (CEST)*
- **Horario de invierno**: *UTC+1 Central European Time (CET)*

En el subapartado de **Annotation** hay que configurar la opción **Calibration and tracking** para poder asociar los puntos de calibración de cada cámara y poder añadir los puntos de trayectoria a cada observación (Fig. 3). En **Sequence cut-off** se puede configurar el tiempo a partir del cual considerar dos fotos consecutivas de una misma secuencia o no (usamos el valor por defecto de 120", es decir si entre dos imágenes hay menos de 120 segundos las fotos serán incorporadas en la misma secuencia, pero si >120" se creará una nueva secuencia). Al final de este apartado se puede seleccionar una IA con la que pre-identificar las imágenes subidas, además seleccionando el último punto esta pre-identificación se realizará por defecto para todas las imágenes que vayamos subiendo. En este apartado usamos *Deepfaune (France) v06*, funciona bien para la mayoría de las especies de mamíferos de Europa occidental, aunque es importante revisar estas pre-identificaciones cuando vayamos a procesar y marcar las trayectorias de los animales. Existen más IAs disponibles en este apartado: *Western Europe, Megadetector*, etc.

Figura 3. Configuración del huso horario que se aplicará a nuestras cámaras y resultados: *UTC+2 / UTC+1* para España peninsular en función del horario de verano / invierno. Y de las características para la creación de secuencias, calibración, trackeo y pre-identificación con IA: *Deepfaune (France) v06*.

- Puntos de estudio: *Locations*

El paso final antes de la subida de las cámaras es la creación/subida de los puntos de muestreo. Para ello en el apartado *Locations* podemos subir un archivo .csv en **Upload CSV**, con las coordenadas codificadas como “name,lat,lng” (Fig. 4). Las **coordenadas** deben estar registradas en el **sistema de referencia WGS 84 (EPSG 4326)**.

Figura 4. Apartado *Locations* para la subida de los puntos de muestreo del área de estudio.

- Creación de *Deployments* y subida de imágenes

Finalmente, hay que crear un *deployment* para cada cámara que vayamos a subir en el que se seleccione el punto de la cámara (el *UTC offset* y el *IA processing* han quedado seleccionados en la configuración previa) y la carpeta que contenga las imágenes de interés (Fig. 5A). ¡¡IMPORTANTE!! Para la subida de imágenes es importante que todas las fotos se encuentren en la misma carpeta y que está no contenga subcarpetas en su interior (Fig. 2):

- **CTs <9999 imágenes:** la subida es directa ya que la cámara solo creó una carpeta para las fotos.

- **CTs >9999:** la tarjeta tiene varias subcarpetas (100_BTCF, 101...), para la subida es **imprescindible** que **todas las imágenes** se encuentren **en la misma carpeta**. En el caso de pre-procesado con DeepFaune la carpeta de subida, agoutiCOD, se crea para este propósito (Fig. 2). Sin pre-procesado de DF, se pueden volcar todas las subcarpetas en la misma carpeta renombrando los archivos de la segunda subcarpeta (IMG_9999 (1), (2)...).

Figura 5. **A.** Proceso de creación de *Deployments* y subida de las fotos a AGOUTI. **B.** Progreso del procesado del *deployment*: 1 Creación de las secuencias. 2 Preidentificación con IA. 3 *Deployment* listo para procesar y *deployments* en proceso de procesado (barra verde: % procesado por la IA, barra gris: % procesado manual). El símbolo indica que el proceso de identificación con la IA a terminado correctamente.

Tras la subida de imágenes, AGOUTI separa las fotos por secuencia (en función del valor que hayamos fijado para ello en *sequence cut-off*) y crea las secuencias que después serán procesadas primero por la IA y después por el personal técnico. El progreso se indica con colores en función del porcentaje de procesado IA/manual (Fig. 5B). Por lo que, tras la subida hay que esperar a que la cámara esté lista para la revisión y el procesado manual: *Creating sequences* - *IA processing*: *th in queue* - *IA success* - Revisión procesado manual (Fig. 5B).

Paso 2: Secuencias de calibración

El procesado de imágenes normalmente comienza con la secuencia de calibración, basada en los puntos obtenidos en campo mediante la vara graduada. Esta secuencia normalmente es la primera que nos aparece al abrir el *deployment*, pero puede ocurrir que aparezca una secuencia previa en la que sale parte de la instalación (colocando la cámara o retirando obstáculos). Esta secuencia hay que anotarla como: *setup/pickup* (Fig. 6) y **JAMÁS** como *deployment calibration*, pues una vez pulsamos esta opción, no hay vuelta atrás (esto es especialmente importante en las **secuencias con animales, NO HAY QUE SELECCIONAR la opción de *deployment calibration*** pues de ese modo esa secuencia quedará procesada como calibración y no podremos seleccionar la especie ni revertir este fallo).

Figura 6. Ejemplo de imagen que sería clasificada como instalación/recogida (*Setup/pickup*), en la que no aparece la vara graduada y se está ajustando la cámara.

Así pues, la secuencia de calibración hay que anotarla siempre como: *deployment calibration*, anotando las marcas de la vara graduada y su valor (Fig. 7).

Para realizar la calibración con el palo graduado, hay que seleccionar aquellas fotos en las que este esté lo más **PERPENDICULAR AL SUELO** posible* y en las que esté **EN CONTACTO CON EL SUELO**. Esto es fundamental, pues de otra forma las medidas no serán buenas. Además, es importante sólo anotar las marcas de una foto por posición, ya que, para una misma posición del palo, suelen aparecer varias fotos. En estos casos solo marcaremos la parte alta y baja de la vara en una de esas fotos, procurando seleccionar la mejor, es decir siempre aquella con el palo de calibración perpendicular y en contacto con el suelo.

*Actualización enero 2025: En el caso de no encontrar suficientes palos de calibración totalmente verticales (perpendiculares al suelo) es posible asumir cierta desviación máximo 5-10° con respecto a la línea más perpendicular al suelo (Fig. 9A). Para la fotogrametría usada por la interfaz de AGOUTI es importante la distancia entre los dos puntos del palo (es importante marcar correctamente los puntos, fig. 8) y que el palo se

encuentre en un plano paralelo al plano de la cámara (Fig. 9B). Pero no es tan importante que el palo se encuentre totalmente perpendicular al suelo (podemos asumir desviaciones de 5-10º con respecto a la línea más vertical del campo de visión, fig. 9A).

Siempre serán necesarias 2 marcas cuando calibremos el palo en una foto, escogiendo siempre las que tengan la **máxima amplitud posible** (es decir, las marcas más alejadas entre sí). Por ejemplo, si se ven todas las marcas, escogeremos siempre la de 1 m y la de 0,2 m (marcando el punto siempre sobre la cinta adhesiva de la marca superior del grupo de marcas, Fig. 8). **SIEMPRE** seleccionaremos **primero la marca superior y después la marca inferior** (Fig. 7 y 8). Para una correcta calibración conviene realizar calibraciones por **TODO EL CAMPO DE VISIÓN** de la cámara, lo ideal en este punto es realizar al menos 30 marcas que cubran todo el espacio capturado por donde los animales se mueven delante de la cámara.

Cuando se calibre, es importante **repartir las mediciones por todo el campo de visión posible** y no concentrarlas en un lado del campo de visión, en el frente o en el fondo.

Figura 7. Método de calibrado de las fotografías mediante AGOUTI. **A:** La etiqueta *Deployment calibration* requiere marcar 2 puntos en la fotografía, el *top of stick*, que corresponde a la marca que sea visible en la parte superior del palo, y el *bottom of stick*, que corresponde a la marca visible en la parte inferior del palo. Una vez escogidos estos puntos, se define la distancia que representan respecto al suelo. **B:** Al seleccionar los dos puntos, hay que tener en cuenta seleccionar siempre la parte superior de la cinta más alta de la marca, como se indica en la imagen y en la figura 8. Y además seleccionar en primer lugar la marca más alta (*top of stick*) y después la marca inferior (*bottom of stick*).

Figura 8. Detalle de un marcaje correcto de la vara de calibración (foto de la izquierda): las marcas tienen que estar sobre la cinta adhesiva superior de cada grupo de marcas. Ejemplos de cómo no se debe marcar la vara de calibración (algunos de ellos han sido encontrados durante la revisión de las calibraciones), hay que evitar este tipo de marcas ya que inducen a error en el cálculo de la velocidad, distancia y ángulo de las trayectorias.

Figura 9. Actualización calibrado enero 2025. **A.** En el caso de que el palo de calibración no se encuentre totalmente perpendicular al suelo de nuestro campo de visión, es posible marcar los puntos de calibración sobre el palo siempre y cuando la desviación con respecto a la vertical no supere los 5-10°. **B.** Para una correcta calibración es primordial seleccionar sólo aquellos palos que se hayan posicionado en un plano paralelo (vara de calibración 2) al plano de la cámara (línea verde). Es decir, los palos inclinados hacia la cámara o hacia la persona que calibra (varas 1 y 3) no hay que usarlos por no estar en planos paralelos a la cámara.

- o Comprobación fecha y hora

Como se menciona en el protocolo de instalación de las cámaras en campo, para comprobar que la cámara se configuró bien o que no se ha desconfigurado durante su periodo de activación (código, hora y fecha correctos), es conveniente anotar el código del punto, de la cámara la fecha y la hora en una libreta o en el móvil y echar una foto de esta tras la calibración (Fig. 10). Si se realizó este paso tras procesar la secuencia de

calibración hay que comprobar que la información es igual y en el caso de que no lo sea crear un tag con esta información para tener la cámara identificada (Fig. 11), así como anotar la información en algún documento de seguimiento para tener en cuenta esta desconfiguración cuando vaya a realizarse el análisis de los datos.

Figura 10. Comprobación de la información anotada para verificar que la cámara está bien configurada.

Figura 11. Proceso de creación de tags para anotar determinados *deployments* como en el caso de una fecha/hora mal configurada, un código de punto o cámara erróneo, cámara caída... Para anotarlo en el proyecto y tener la cámara localizada y etiquetada. Al lado, selección del *tag* dentro de la edición del *deployment*.

En el caso de no tener la información anotada en una foto tras la calibración, también se puede comprobar la hora y la fecha sabiendo más o menos cuando se realizó la campaña de campo; o incluso si encontramos alguna foto nocturna con una hora típicamente diurna (cambios AM por PM). En este caso también es interesante etiquetar esta cámara (Fig. 11).

o Problemas comunes:

- **Salto de una de las marcas de calibración a la siguiente foto:**

A veces durante la calibración al marcar los dos puntos del palo (Fig. 7 y 8), puede que al pasar de foto nos aparezcan las marcas en dos fotos distintas, si ocurre esto hay que tener cuidado ya que las marcas de una misma posición del palo deben aparecer en la misma foto. Esto es detectable observando el número de calibraciones que llevamos realizadas, es decir en situaciones normales tras anotar las marcas nos aparecerá en el conteo x/x , pero si ocurre este problema descrito en el conteo aparecerá $x/x+1$, apareciendo la marca de arriba en una foto y la de abajo en la siguiente (Fig. 12).

- **Calibración de fotos con la vara de calibración no paralela al suelo: ¡OJO-USAR SOLO EN CASOS EXTREMOS!**

Puede ocurrir que no podamos obtener 30 puntos de calibración. En estos casos, es posible reciclar fotos en las que la vara graduada no esté completamente recta. Como se ha comentado antes si el palo se encuentra a unos 5-10° con respecto a la vertical es posible marcar los puntos sobre el palo siempre teniendo en cuenta lo comentado en la figura 9 (actualización enero 2025). En la figura 13 se ilustra el modo de “reciclar” los palos de calibración ligeramente desviados aplicado hasta enero 2025, sin embargo, la fotogrametría aplicada por AGOUTI permite posicionar las marcas sin extrapolar a la vertical (Fig. 9).

C10 - Sequence << < 1 > >> of 165 Next unannotated Validated

Deployment calibration

Preview plots

Deployment calibration:

Top of stick 1 height (m) [Jump to marking](#)

Bottom of stick 0 height (m) [Jump to marking](#)

< 11 / 12 >

C10 - Sequence << < 1 > >> of 165 Next unannotated Validated

Deployment calibration

Preview plots

Deployment calibration:

Top of stick 0 height (m) [Jump to marking](#)

Bottom of stick 0,2 height (m) [Jump to marking](#)

< 12 / 12 >

Figura 12. Secuencia de calibración en la que ha ocurrido un error a la hora de representar los puntos de la calibración: la marca de abajo ha saltado a la siguiente foto y ambas marcas se encuentran en fotos separadas. Este problema se puede detectar mirando el conteo de fotos de calibración que llevamos realizadas (rectángulos rojos). Este error puede llegar a ser común y afecta a los cálculos de distancia y velocidad de los individuos.

Figura 13. En la imagen se puede ver cómo el palo no está suficientemente recto y las marcas de posición alta y baja se han modificado. Este caso no es de los más extremos, pero ilustra la forma de proceder (consultar la actualización de enero 2025 mencionada más arriba y explicada en la figura 9).

OJO: Solo se debe recurrir a esto si está lejos de 20 posiciones entre la primera secuencia de calibración y la última (cuando se recoge la cámara también se calibra).

Paso 3: Identificación de los animales

Las secuencias con animales son pre-identificadas por una IA (Fig. 3). Como las personas usuarias podrán comprobar, este proceso todavía tiene errores en la identificación de algunos grupos de mamíferos, como los cérvidos (especialmente entre gamo y ciervo) y no identifica correctamente otras especies por no estar disponibles en su modelo (por ejemplo, la cabra montés, *Capra pyrenaica*, en el mejor de los casos, la identifica como *Capra hircus*). Por lo tanto, **es necesario revisar y corregir las pre-identificaciones**, así como realizar un **conteo de los animales detectados en cada secuencia** (la IA falla a la hora del conteo, especialmente si el grupo es numeroso, incluso en ocasiones también “se inventa” animales). Junto a la identificación y al conteo se puede añadir información acerca del sexo y la edad de los individuos. Así como del comportamiento de estos (Fig. 16).

- Conteo de los individuos y creación de una observación por cada individuo (actualización aplicada a partir de diciembre 2024)

Hasta diciembre 2024, en la parte de conteo de individuos de una misma especie se incluían varios individuos de un mismo grupo en una misma observación (siempre atendiendo a clase de edad y sexo). Sin embargo, a partir de diciembre de 2024 se realizó un cambio en el que cada individuo observado en una misma secuencia debe incluir una única observación que incluya al menos la posición de la pata en el momento que dicho individuo aparezca en el campo de visión de la cámara (com. pers. Emilia Fassetta y Pelayo Acevedo). En la figura 14 se incluye un ejemplo de ambos casos para clarificar el modo de operar a partir de diciembre 2024. La mayoría de ejemplos y figuras incluidos en este protocolo fueron creados antes de la actualización por lo que se ve alguna observación con varios individuos, pero hay que tener en cuenta que **en un grupo de 7 animales hay que crear 7 observaciones individuales que incluyan al menos la posición de la primera pata**.

Figura 14. Creación de observaciones y conteo de individuos aplicado hasta diciembre de 2024 (se podía asociar varios individuos a un mismo punto de activación y trayectoria) y cambios aplicados a partir de diciembre 2024: **cada individuo debe tener su propia línea de observación** donde incluya **al menos el punto con la posición de la pata** al aparecer en el campo de visión de la cámara.

Los cérvidos pueden ser los más conflictivos a la hora de identificar, por lo que nos fijaremos en varias cuestiones, fundamentalmente la cuerna en el caso de los machos y los cuartos traseros en general (Fig. 15). La identificación en las secuencias nocturnas puede llegar a ser difícil, concretamente entre los cérvidos, por este motivo es recomendable usar las categorías de *Uncertain* (en el caso de la especie) y *Unknown* (en el caso del sexo y la edad). Es preferible no determinar cierta información que introducir errores al no estar seguras con la identificación (Fig. 16B).

Figura 15. Cérvidos ibéricos y cómo distinguirlos.

Cada observación dispone de un apartado para notas en el que se puede incorporar información relevante del individuo o individuos anotados (Fig. 16C): hibridación (cerdo-jabalí), coloraciones raras, enfermedades detectables visualmente (sarna), comportamientos no recogidos, etc. Se recomienda encarecidamente dejar reflejadas este tipo de cuestiones en dicho apartado.

Anexo: comportamiento

(Este apartado depende del proyecto de fototrampeo en el que estemos trabajando, hay proyectos que no incluyen este apartado)

El hecho de apuntar los comportamientos de los animales de forma sencilla puede ayudar a posteriori a detectar posibles errores, como haber colocado la cámara en un punto de agregación artificial (un punto de alimentación) o simplemente tener una idea general de esto. Para ello, se han creado una serie de etiquetas que indican el comportamiento de los animales (Fig. 16C: *walk* (caminar), *run* (correr), *foraging* (alimentándose/cazando), *curiosity* (cuando el animal detecta la cámara, punto en el cual debemos de parar la vectorización), *rest* (cuando el animal se para delante de la cámara durante un rato) y *other (comments)*).

Figura 16. Secuencia en la que se puede observar las diferentes pestañas usadas en la identificación: **A.** Lista de especies observadas en la secuencia con su clasificación por edad y sexo. **B.** Pantalla de identificación de un gamo que pasa al principio corriendo y no se pudo identificar correctamente el sexo y la edad: *Unknown*. En el rectángulo rojo aparece la casilla *Uncertain* para las identificaciones imprecisas (mala visibilidad: secuencias nocturnas, niebla...). **C.** Identificación de una pareja de muflones hembra que están “peleando”. En el rectángulo verde aparecen las categorías con los distintos comportamientos considerados.

Paso 4: Medición y vectorización de las trayectorias- Pintando recorridos

De manera simultánea al paso 3 con la identificación y conteo de los animales (conforme vayan apareciendo al avanzar por la secuencia) hay que marcar la **posición de la pata de todos los animales** y la trayectoria de algunos de los animales de la secuencia. Esta parte permitirá obtener después el ángulo y el radio de activación de la cámara, así como la trayectoria y velocidad del animal:

- Ángulo y radio de la zona de detección

A la vez que se van observando e identificando los animales que aparecen en cada secuencia, hay que **marcar la posición de una de las patas delanteras del animal**. Este proceso hay que realizarlo para **TODOS LOS ANIMALES OBSERVADOS EN LA SECUENCIA** (actualización diciembre 2024). Si solo se ve parte del animal, desplazar la foto (con la herramienta de la flecha de cuatro puntas señalada con la flecha azul en la figura 17) e inferir de forma visual dónde debería estar la pata (círculo rojo, Fig. 17).

- * Es importante marcar **la posición de la pata de todos los animales**. Independientemente de si después en la secuencia se marca trayectoria o no (ver más abajo). O sea, **TODAS LAS SECUENCIAS TENDRÁN UN PUNTO CON LA POSICIÓN DE LA PATA DE TODOS LOS ANIMALES**, aunque en la secuencia después no se marque la trayectoria (mala visibilidad, solo apoya la pata una vez).

- **Marcaje de la posición de la pata de todos los animales** (actualización diciembre 2024)

Como se ha comentado más arriba, en la identificación y conteo de los animales, a partir de diciembre 2024 hay que asociar a cada individuo identificado al menos un punto con la posición de una de las patas delanteras del animal en el momento que aparezca en el campo de visión de la cámara (Fig. 14). Este cambio se ha aplicado para tener en cuenta la diferencias en la posición de cada individuo y afinar los cálculos de la densidad poblacional (com. pers. Emilia Fasseta y Pelayo Acevedo).

- Trayectoria del animal (TRACKEAR)

Este apartado consiste en marcar la base de una de las patas delanteras del animal conforme se vaya desplazando por el área de detección de la cámara. Es importante que la pata elegida para marcar la trayectoria este **SIEMPRE EN CONTACTO CON EL SUELO** y que para un mismo animal **SIEMPRE SEA LA MISMA** (delantera izquierda o delantera derecha, pero no alternar). En este proceso se marcará la base de la pata que está en contacto con el suelo, después se avanza en la secuencia hasta que esta **MISMA PATA** vuelva a tocar el suelo para volver a marcarla. Este proceso ha de completarse para **representar la trayectoria del animal dentro del campo de visión** de la cámara, con especial atención a representar los puntos de inflexión o de cambio de trayectoria del animal (Fig. 17 y 18B).

Si aparece un grupo de varios animales marcar la trayectoria de varios individuos dependiendo del tamaño del grupo (en un grupo de 5 ciervos estaría bien marcar la

trayectoria de 2-3 individuos, si el tamaño es de 10 unos 4-5). Aunque siempre hay que tener en cuenta que a dichos individuos se les vea el punto de contacto de la pata con el suelo y que todos los individuos tienen al menos un punto con la posición de la pata en el momento de aparición. Si hubiera muchas secuencias de una especie (más de 200) sería suficiente marcar la trayectoria de sólo un animal por secuencia.

En el caso de que el animal que active la cámara no aparezca a una distancia suficiente para verle las pezuñas o que no se puedan marcar más posiciones (a excepción de la primera), se usará este para el ángulo y el radio de activación y se trackeará otro u otros individuos(s) del grupo para el cálculo de velocidad y trayectoria.

En aquellos individuos que decidamos marcar la trayectoria, además del punto con la posición de la primera pata, la observación incorporará los puntos con la trayectoria del animal (Fig. 17 y 18).

Si durante el marcaje de la trayectoria de un animal, dicho individuo detecta la cámara y a causa de ello cambia su comportamiento, hay que detener el marcaje de este para no introducir sesgo en los valores de velocidad y posición del individuo (Fig. 19). Por ejemplo, se está marcando la trayectoria de un individuo que pasa andando delante de la cámara. A partir de la décima foto el individuo detecta la cámara (gira su cabeza hacia ella) y **cambia totalmente su comportamiento**: se asusta y sale corriendo, cambia su rumbo y se dirige a inspeccionar la cámara... **En la décima foto habría que dejar de marcar la trayectoria** para tener únicamente datos previos al cambio de comportamiento del animal a causa de la presencia de la cámara, es decir, en el ejemplo tendríamos finalmente una trayectoria marcada entre las fotos 1 y 10, y a partir de la décima foto no tendríamos ninguna marca más.

Figura 17. Determinación del punto de activación de la cámara por un jabalí (punto estimado de la pata en el círculo rojo) desplazado fuera de la vista de la foto mediante la flecha de cuatro puntas (señalada con la flecha azul arriba). Y marcaje de la trayectoria del animal (siempre marcando la misma pata delantera derecha o izquierda, **NUNCA INTERCALAR AMBAS PATAS PARA EL MARCAJE DE UN MISMO INDIVIDUO**).

Figura 18. **A.** Secuencia de 2 jabalíes donde se marca la trayectoria de ambos. **B y C.** Secuencia de 5 individuos en los que se ha decidido marcar la trayectoria solo de dos: (B) se crea una observación para el primero con su trayectoria, (C) para el segundo, se necesita una observación independiente del primero, y finalmente se crea una observación para cada uno de los individuos restantes que incluya la posición de la pata.

Figura 19. Secuencia en la que un individuo (corza) detecta la cámara y cambia su comportamiento para moverse más rápido tras oler la cámara. En este caso sólo se debe marcar la trayectoria hasta la detección del dispositivo (antes de que se produzca), y después dejar de trackear al individuo.

Como se ha creado una observación para cada uno de los individuos detectados es importante seleccionar las categorías de clase de edad y sexo de cada uno, ya que además de recoger dicha información nos puede ayudar para tener la información organizada y saber que individuos quedan por marcar y facilitar posibles revisiones del procesado (Fig. 14, 16 y 20).

Figura 20. Secuencia con un grupo de 3 cabras (1 hembra adulta y 2 subadultos) y una hembra adulta de gamo al final de la secuencia.

A veces puede ocurrir que un mismo animal se quede quieto delante de la cámara y aparezca en varias secuencias consecutivas, AGOUTI tiene la opción de unir una secuencia con la anterior (*merge with previous*) esta opción no une las dos secuencias de manera

cronológica, sino que pone todas las primeras fotos juntas después las segundas y así sucesivamente. Por este motivo se **desaconseja el uso de esta opción ya que** para el trackeo de los animales **no obtenemos una secuencia cronológica** que permita la observación correcta o lógica de la trayectoria de los animales.

Puede ocurrir que el individuo o individuos de la primera secuencia sean los mismos que en la segunda y por tanto tengamos que dejar sin anotar la segunda secuencia (Fig. 21).

Otra opción es que en la segunda secuencia aparezcan individuos nuevos. En este caso, solo habría que anotar el individuo que se incorpora a la secuencia, obviando el individuo de la primera (Fig. 22).

Esto va a suponer que en el estado de los *deployment* (Fig. 5B) al dejar algunas secuencias sin etiquetar la barra de progreso no llegue a alcanzar el 100%, por este motivo es recomendable apuntar el progreso en algún documento (por ejemplo, una hoja Excel de seguimiento) para saber el estado del procesado, especialmente si en un mismo proyecto hay varias personas trabajando.

Figura 21. Ejemplo de dos secuencias consecutivas activadas por el mismo animal, la gama de la primera secuencia corresponde a la de la segunda (se acuesta delante de la cámara y se levanta 20 minutos más tarde). En estos casos, para no contar dos veces, hay que dejar la última secuencia sin anotar los individuos ya anotados en la primera secuencia para no contarlos dos veces. Ya que **la opción** de AGOUTI de unir secuencias: ***merge with previous***, **no produce una unión en orden cronológico**.

Figura 22. Ejemplo de dos secuencias consecutivas con al menos un mismo individuo: la cierva de la primera corresponde a la que aparece en el fondo de la segunda (se detiene ante la cámara y se activa 3 minutos después por otra cierva en la esquina inferior izquierda). A diferencia de la figura 20, en la segunda secuencia sí que aparece un nuevo individuo que habría que anotar en la segunda secuencia, pero la primera cierva no se anota ya que ya ha sido identificada en la primera secuencia. La opción de AGOUTI de unir secuencias: *merge with previous*, no produce una unión en orden cronológico.

Paso 5: Cámaras movidas durante su periodo de actividad

Si durante el procesado de alguna cámara se observa que la cámara ha sufrido algún tipo de movimiento a lo largo de su periodo de actividad hay que valorar la cantidad de información afectada (nº de secuencias tras el movimiento de la cámara), también el tipo de movimiento (brusco: se queda totalmente mirando al suelo o al cielo, o leve: desplazamiento lateral o menor hacia arriba o abajo). Es decir, valoraremos la cantidad de información afectada y tomaremos una decisión para cada caso concreto.

Se pueden diferenciar varios tipos de movimiento:

- **Movimiento leve (desencuadre mínimo):** muchas veces el movimiento es poco notable, de apenas unos centímetros en el encuadre (las referencias del campo de visión como vegetación, rocas, ..., se ven prácticamente en el mismo sitio). En estos casos podríamos seguir procesando, obviando el movimiento, ya que el cambio es mínimo. En estos casos es importante valorar en detalle si las calibraciones se ajustan a este desencuadre mínimo.
- **Movimiento lateral o vertical (desencuadre perceptible):** el campo de visión se desencuadra pero se sigue manteniendo una proporción cielo/tierra similar a la original. Por lo general, en las observaciones a partir del movimiento de la cámara es recomendable identificar (y sexar/comportamiento...) los animales, pero no trackear la trayectoria de estos ya que el encuadre con el que se realizó la calibración ha cambiado (Fig. 23 y 24).

Si el movimiento es muy cercano a la instalación, y existe calibración al final con suficientes puntos o palos, esta cámara se puede dividir en dos, para minimizar la pérdida de información (Fig. 23): una hasta el movimiento con la calibración inicial y otra tras el movimiento con la calibración final. Creando así dos *deployments* para la misma cámara. Es decir, habría que volver a subir las fotos posteriores al movimiento junto con la calibración final para poder usar la información afectada por el movimiento. Si la calibración final fuese incompleta o no existiese habría que seguir identificando, tras el movimiento, pero sin marcar trayectorias ni puntos de posición de pata.

- **Movimiento brusco (deja de verse el horizonte, cambio brusco de la proporción original cielo/tierra):** en el caso de que la cámara se caiga por completo y solo se vea la parte del suelo más cercana a la cámara (Fig. 25), o en casos excepcionales deje de verse el suelo para verse solo las copas de los árboles o el cielo. Habría que dejar de identificar los animales, si los hubiera, y por tanto ya no se trackearía ninguna trayectoria más.

Figura 23. Ejemplo de una cámara movida verticalmente por un jabalí. Como se observa el campo de visión cambia ligeramente: la cámara se cae un poco hacia el suelo cambiando la proporción cielo/suelo (línea azul), se puede ver claramente el movimiento con respecto a las flechas grises de los lados de las fotos. Además, utilizando la vegetación como referencia (marcas rojas) se ve que se quedan más arriba tras el movimiento. Además, el movimiento ocurre cerca del inicio (sec. 12 y 13 de 85) por lo que, para minimizar la pérdida de información, siempre que la calibración final sea adecuada, habría que resubir todas las imágenes posteriores al movimiento con la calibración final.

Figura 24. Ejemplo de una cámara movida lateralmente por una vaca. Como se observa el campo de visión cambia completamente: aunque la proporción cielo/tierra sea prácticamente la misma, la orientación de la cámara es totalmente distinta. En este caso, si la pérdida de información fuese mucha, habría que resubir las imágenes con la nueva orientación y su calibración final.

Figura 25. Ejemplo de una cámara que ha sufrido un movimiento brusco por el comportamiento de un jabalí. A partir de esta secuencia no hay que identificar ni trackear ninguna secuencia más, ya que el campo de visión ha cambiado por completo y por tanto la detectabilidad y el esfuerzo de la cámara no es comparable al estado inicial de la cámara.

Tanto en el caso de tener que duplicar la cámara en **pre** y **post** movimiento con sus calibraciones correspondientes (Fig. 23 y 24), como en el caso de dejar de identificar y trackear por un movimiento muy brusco (Fig. 25), es importante modificar la operatividad del *deployment* “original” manualmente en la edición (Fig. 26). Así de esta manera se ajustaría la operatividad de la cámara a los días en los que ha tenido una detección óptima o igual al campo de visión con el que se instaló. Y al no identificar las secuencias tras el movimiento quedaría recogida únicamente la información del periodo óptimo. O en el caso de resubir las imágenes tras el movimiento, tendríamos ajustados los dos periodos de operatividad. Además, es interesante crear y asignar un **tag** al *deployment* con la cámara movida para de esta manera tenerla localizada y etiquetada para el análisis posterior (Fig. 11).

Figura 26. Ajuste manual de la operatividad de la cámara dentro de la edición del *deployment*, en el caso de que esta haya sufrido un movimiento y deje de verse el encuadre asociado a la calibración inicial.

Incidencias y comentarios

En el caso de existir alguna incidencia notable (fallo en algún sensor por activación diferencial de un lado sobre otro, fotos con coloración atípica, errores en la fecha u otros errores o incidencias detectables durante el procesado) es conveniente anotarlas dentro de la descripción del proyecto en el apartado *Settings*, referenciando en todo caso el código de la cámara para poder saber en seguida el problema asociado a cada cámara y no arrastrarlo en un futuro. Los cambios se guardan al final de la página de *Settings* (Fig. 27).

Figura 27. Apartado de *Description* dentro de *Settings* del proyecto de AGOUTI en el que se anotan las incidencias técnicas de las cámaras detectadas durante el procesado. Siempre haciendo referencia al código de la cámara correspondiente. Al final de la página aparece el botón para guardar los cambios.

ANEXO. Problemas comunes

v.1 enero de 2025

- **Secuencias consecutivas con el mismo individuo**

AGOUTI en la última actualización parece haber arreglado la herramienta de unión de secuencias consecutivas *Merge with previous*. Hasta la última actualización dicha unión no se producía de manera cronológica, ya que unía siguiendo el orden dentro de cada secuencia: es decir, creaba una nueva secuencia con la 1ª foto de la secuencia A, la 1ª foto de la secuencia B, la 2ª foto de la secuencia A, la 2ª foto de la secuencia B, ... Esta unión no es válida para el marcaje de trayectorias ya que no sigue el orden cronológico normal de la secuencia y por tanto el comportamiento del individuo observado tenía saltos temporales “ilógicos”.

Ahora AGOUTI ha arreglado esta herramienta y la unión sigue un orden cronológico creando una secuencia que incorpora TODAS las fotos de la secuencia A, y después de la última foto de la secuencia A incorpora TODAS las fotos de la secuencia B (Fig. 1). Por este motivo, a partir de enero de 2025, se puede usar esta herramienta de manera correcta.

Esta herramienta hay que usarla siempre y cuando estemos seguros de que aparece el mismo individuo en ambas secuencias. Además, hay que tener en cuenta que en la última foto de la primera secuencia (Fig. 1A) el individuo no abandona el campo de detección de la cámara y mantiene una posición similar a la de la primera foto de la secuencia consecutiva (Fig. 1B).

Figura 1. Ejemplo de dos secuencias consecutivas en las que aparece la misma vaca, que se tumba delante de la cámara y pasan 19 minutos sin activaciones. La herramienta *merge with previous* (rectángulo rojo) permite unir ambas secuencias de manera cronológica: **A**. Secuencia 18: la vaca llega y se tumba en la cámara. **B**. Secuencia 19 (diferencia de 19 minutos de la anterior) el mismo individuo se mueve y activa la cámara. **C**. Secuencia resultante de la unión de las secuencias 18 y 19, la unión se realiza siguiendo el orden cronológico de las fotos: **C1** última foto de la primera secuencia (A), **C2** primera foto de la secuencia consecutiva (diferencia de 19’).

- **Especies con muchas observaciones (principalmente Ciervo, Gamo, Jabalí, Conejo...)**

A veces nos podemos encontrar con algunas zonas de estudio que tienen muchas observaciones de una determinada especie, principalmente cérvidos (ciervo y gamo), jabalíes y en algunas zonas muy concretas conejo. Para aligerar un poco el trabajo de procesamiento en estos casos, podemos realizar un trackeo de una selección **ALEATORIA** de las secuencias que contengan esa determinada especie. El marcaje de la trayectoria de los individuos nos permite conocer a la velocidad a la que se desplazan los individuos para luego estimar el rango diario de la especie (km/día). Esta estima es lo suficientemente precisa a partir de, como mínimo, el marcaje de trayectoria de 100 observaciones seleccionadas aleatoriamente (Palencia & Barroso, 2023). Para asegurarnos que tenemos trayectorias suficientes, aquí marcaremos la trayectoria de 200 observaciones.

Para ello seguiremos estos pasos (es necesario para esto haber completado todos los pasos mencionados en el protocolo de PROCESADO en AGOUTI):

1. Tras haber esperado a que AGOUTI cree las secuencias y pre-identifique (con la IA) las fotos, realizaremos una **exploración de las especies identificadas por *DeepFaune*** en el apartado ***Species*** de la parte izquierda de nuestro proyecto de AGOUTI (Fig. 2). Hay que fijarse en aquellas especies que tengan muchas observaciones, se podría tomar un umbral de 500 observaciones, es decir en aquellas especies que tengan más de 500 observaciones (según el pre-procesado de la IA) no se marcarán trayectorias (sólo la posición de la pata delantera) en la primera parte del procesado si no más adelante de manera aleatoria. (*Nota: este umbral es relativo al número de técnicas implicadas en el procesado. Para FAUNET (unas 6 técnicas) hemos hablado esta mañana de (>500 observaciones) ya que el procesado aleatorio implica más esfuerzo que el proceso normal.*)

The screenshot shows the 'Species' section of the AGOUTI project interface. The table displays a list of species with the following columns: Species, Common name, Class, Taxon Rank, Order, Family, Genus, Observations, Validated, Deployments, and Link. The table is sorted by Observations in descending order. Several rows are highlighted with red boxes, indicating species with high observation counts: *Sus scrofa* (659), *Cervus elaphus* (5262), and *Oryctolagus cuniculus* (1847). Other species listed include *Bos taurus*, *Canis lupus familiaris*, *Ovis musimon*, *Genetta genetta*, *Martes foina*, *Vulpes vulpes*, *Cervus*, *Capra sibirica*, *Meles meles*, *Capreolus capreolus*, *Cervidae*, *Oryctolagus cuniculus*, *Leporidae*, *Muridae*, *Lepus granatensis*, *Canis lupus*, and *Homo sapiens*.

Figura 2. Apartado de *Species* dentro del proyecto de AGOUTI. Esta lista se actualiza en función de las observaciones en primer lugar pre-identificadas por la IA y al final con las identificaciones del personal técnico.

2. **Calibración, etiquetado y marcaje de trayectorias de manera normal** como se explica en el protocolo de PROCESADO, **a excepción de las especies con muchas observaciones** (Fig. 2). Es decir, procederemos de manera normal con todas las especies salvo cuando nos encontremos con alguna de las identificadas en el paso anterior (ejemplo en la figura 2: ciervo, jabalí y conejo). En el caso de encontrar con una de estas especies más abundantes tendremos que crear una observación por individuo que incorporé únicamente el punto con la posición de unas de las patas delanteras (explicado en detalle en el protocolo). Pero no marcaremos la trayectoria de ningún individuo, ya que esto se hará a posteriori de manera aleatoria (punto 4).
3. **Realizar el procesado de la totalidad de las cámaras.** Una vez estén todas las cámaras procesadas (calibración y etiquetado de las secuencias), habrá que realizar el marcaje de las trayectorias de las observaciones de las especies más abundantes. **IMPORTANTE** este marcaje de trayectorias para las especies abundantes (filtrando y aleatorizando las observaciones) se realiza a nivel de PROYECTO de AGOUTI (todas las cámaras de la zona de estudio), por eso es importante:
 - a. **Tener todas las cámaras procesadas:** calibración, identificación y marcaje de la posición de las patas, y procesado de las especies con menos de 500 observaciones.

- b. Realizar este proceso por parte de una sola persona, para no interferir en el filtrado ni solapar el esfuerzo.
4. Con las **especies abundantes** tendremos que realizar un **filtrado por especie y ordenar** los resultados de manera aleatoria **por *Observation ID*** (Fig. 3, flechas verde y azul). Una manera de saber si las observaciones se encuentran de manera aleatoria es fijarnos en si la columna con la fecha está ordenada cronológicamente (Fig. 3) o aleatoriamente (Fig. 4).

Deployment ID	Observation ID	Sequence ID	Sampling Point	Timestamp	Observation type	Species	Scientific	Quantity	Age	Sex	Behaviour	Uncertain	Validated	Created by	Last modified by
ef0967db..	352a9bc9..	81571b9e..	BR004	14/09/2024 06:40	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	male		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deepflaune (France) v08	Javier Martínez Garrido
ef0967db..	6f5c6bc9..	e500262d..	BR004	14/09/2024 12:14	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	female		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deepflaune (France) v08	Javier Martínez Garrido
11ba3710..	cdab4676..	0c327b3d..	BR372	16/09/2024 14:24	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	3	adult	male		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deepflaune (France) v08	Javier Martínez Garrido
9ca42ad9..	5c0604a1..	ba8f8be2..	BR047	16/09/2024 16:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	male		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Javier Martínez Garrido	Javier Martínez Garrido
9ca42ad9..	be3a6a2c..	ba8f8be2..	BR047	16/09/2024 16:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	male		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Javier Martínez Garrido	Javier Martínez Garrido
c32bccb1..	a457b575..	2e94959e..	BR043	16/09/2024 16:35	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	unknown	unknown		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deepflaune (France) v08	
9ca42ad9..	433baf0e..	ef0870e1..	BR047	16/09/2024 16:56	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	male		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Javier Martínez Garrido	Javier Martínez Garrido
9ca42ad9..	e6e8e7e7..	ef0870e1..	BR047	16/09/2024 16:56	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	female		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Javier Martínez Garrido	Javier Martínez Garrido
634b5315..	39c07901..	53e6570a..	BR014	16/09/2024 18:09	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	female		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Raúl Campos	Raúl Campos
c32bccb1..	7e7b7496..	da10c205..	BR043	16/09/2024 19:45	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	unknown	unknown		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deepflaune (France) v08	

Figura 3. Proceso de filtrado de las observaciones por especie (flecha verde) y de orden de las observaciones por el *Observation ID* (flecha azul) para obtener un listado aleatorio de las observaciones. El rectángulo rojo discontinuo muestra que las observaciones están ordenadas por fecha, por lo que tendremos que darle al *Observation ID* para dejar de tener un orden cronológico en las observaciones (Fig. 4).

Deployment ID	Observation ID	Sequence ID	Sampling Point	Timestamp	Observation type	Species	Scientific	Quantity	Age	Sex	Behaviour	Uncertain	Validated	Created by	Last modified by
a420973f..	fffcc98..	ccc6ac08..	BR035	05/11/2024 10:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	female		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruiz	María de la Fuente Peinado Ruiz
a420973f..	fff28643..	c03d4f3c..	BR035	10/10/2024 19:30	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	female		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruiz	María de la Fuente Peinado Ruiz
ec44c490..	ffc75d9e..	4694a6d9..	BR3328	17/09/2024 23:45	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	unknown		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Raúl Campos	Raúl Campos
d9a107c4..	ffc00377..	9addf850..	BR820	13/10/2024 12:46	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	unknown	unknown		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deepflaune (France) v08	
c32bccb1..	ff9bef86..	04ac6eca..	BR043	14/10/2024 03:13	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	unknown	unknown		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deepflaune (France) v08	
ec44c490..	ff932078..	9fb64ad8..	BR3328	21/09/2024 04:04	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	male		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deepflaune (France) v08	Raúl Campos
c32bccb1..	ff617968..	85ad3315..	BR043	20/10/2024 02:57	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	unknown	unknown		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deepflaune (France) v08	
9ca42ad9..	ff5c6f8e..	17915aef..	BR047	04/10/2024 06:25	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	male		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Javier Martínez Garrido	Javier Martínez Garrido
b5075537..	ffa650b0..	4f85e336..	BR006	21/11/2024 15:00	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	4	unknown	unknown		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deepflaune (France) v08	
9ca42ad9..	ff4d1361..	a6284af9..	BR047	24/09/2024 11:19	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	unknown	female		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Javier Martínez Garrido	Javier Martínez Garrido
a420973f..	ffa96395..	8f6f31c5..	BR035	10/10/2024 21:48	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	male		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruiz	María de la Fuente Peinado Ruiz

Figura 4. Listado de observaciones filtrado para *Cervus elaphus* y ordenado por *Observation ID* (rectángulo verde, la flecha hacia abajo indica que se están ordenando las observaciones por esta

columna), para aleatorizar las observaciones. El rectángulo rojo discontinuo muestra que las observaciones ya no están ordenadas por fecha si no por el identificador único de cada observación. Para editar las observaciones y añadir las trayectorias de las 200 primeras observaciones hay que clicar en la parte de edición (rectángulo amarillo).

5. **Marcaje de trayectorias de las 200 primeras observaciones**, ordenadas de manera aleatoria, es importante asegurarse cada vez que abrimos una observación nueva que la lista sigue ordenada por *Observation ID*, ya que a veces al actualizar o al volver a la lista de observaciones esto se deshace (Fig. 4). El proceso de marcaje de trayectoria es igual que en el resto de especies, pero en vez de ir pasando dentro de las secuencias de una misma cámara tenemos que ir seleccionando una a una estas 200 observaciones y marcando la trayectoria (Fig. 5). Al marcar la trayectoria seleccionaremos la etiqueta de “*Trayectoria*” para tener localizada esta observación en el análisis de los datos. Se marca la secuencia de un único individuo de la secuencia, en general del primero que es el que activa la cámara, pero si no es posible, del siguiente que sí lo permita.

Figura 5. Marcaje de la trayectoria para el individuo de la observación seleccionada. Guardamos la observación con su trayectoria, marcamos la etiqueta de “*Trayectoria*” en el apartado de *Behaviour* (rectángulo naranja) para tener etiquetadas aquellas observaciones que tienen trayectoria asociada y facilitar el análisis posterior de los datos.

Después de marcar y guardar la trayectoria del individuo de la observación seleccionada (Fig. 5) anotaremos la secuencia entera como *Validated* para poder filtrarla en el listado de observaciones y saber que dicha secuencia ya tiene la trayectoria de un individuo marcada (Fig. 6).

Figura 6. Etiquetado de la secuencia en la que hemos marcado la trayectoria del individuo de la observación seleccionada en el listado de observaciones (Fig. 4) como *Validated* (rectángulo naranja) para que nos aparezca en el listado de observaciones marcada para no volver a seleccionarla.

6. **Siguientes observaciones para marcar la trayectoria (hasta 200):** cerramos la secuencia en la que acabamos de marcar la trayectoria a la observación seleccionada y veremos que en la lista nos aparece una marca en la columna de *Validated*, hay que tener en cuenta que la lista siga ordenada por el *Observation ID* por si se nos ha desclicado (Fig. 7). Así repetimos este proceso hasta completar las 200 observaciones con la trayectoria marcada.

Deployment ID	Observation ID	Sequence ID	Sampling Point	Timestamp	Observation type	Species	Scientific	Quantity	Age	Sex	Behaviour	Uncertain	Validated	Created by	Last modified by
a420973f...	fffcc088...	ccc0ac08...	BR035	05/11/2024 10:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	female		<input checked="" type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruiz	María de la Fuente Peinado Ruiz	
a420973f...	fff28643...	c03dcf3c...	BR035	10/10/2024 19:30	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	female		<input type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruiz	María de la Fuente Peinado Ruiz	
ec44c490...	ffc75d9e...	4694a9d9...	BR332B	17/09/2024 23:45	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	unknown		<input type="checkbox"/>	Raúl Campos	Raúl Campos	
d5a107c4...	ffc00377...	9ads1850...	BR820	13/10/2024 12:46	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	unknown	unknown		<input type="checkbox"/>	Deepfane (France) v06		

Figura 7. Listado de observaciones con una observación con la trayectoria del individuo marcada. Este proceso ha de repetirse hasta completar 200 observaciones con la trayectoria marcada, para contabilizar cuantas observaciones llevamos trackeadas podemos o filtrar por el campo de *Validated*, aquí nos aparecerán todos los individuos de la secuencia con la observación de la trayectoria marcada (Fig. 8A) o por la columna *Behaviour* (Fig. 8B).

Observations

Showing 1-7 of 7 results

Deployment ID	Observation ID	Sequence ID	Sampling Point	Timestamp	Observation type	Species	Scientific	Quantity	Age	Sex	Behaviour	Uncertain	Validated	Created by	Last modified by
a420973f...	fffcc98...	ccc6ac08...	BR035	05/11/2024 10:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	female		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruíz	María de la Fuente Peinado Ruíz
a420973f...	d06612eb...	ccc6ac08...	BR035	05/11/2024 10:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	female		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruíz	María de la Fuente Peinado Ruíz
a420973f...	b702c9f0...	ccc6ac08...	BR035	05/11/2024 10:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	female		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruíz	María de la Fuente Peinado Ruíz
a420973f...	a2784eeb...	ccc6ac08...	BR035	05/11/2024 10:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	female		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruíz	María de la Fuente Peinado Ruíz
a420973f...	23d4381d...	ccc6ac08...	BR035	05/11/2024 10:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	female		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruíz	María de la Fuente Peinado Ruíz
a420973f...	1d4b590c...	ccc6ac08...	BR035	05/11/2024 10:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	subadult	male		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruíz	María de la Fuente Peinado Ruíz
a420973f...	09cb1167...	ccc6ac08...	BR035	05/11/2024 10:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	female	Trayectoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruíz	Mizar Torrijó-Salesa

Showing 1-7 of 7 results

Observations

Showing 1-1 of 1 results

Deployment ID	Observation ID	Sequence ID	Sampling Point	Timestamp	Observation type	Species	Scientific	Quantity	Age	Sex	Behaviour	Uncertain	Validated	Created by	Last modified by
a420973f...	09cb1167...	ccc6ac08...	BR035	05/11/2024 10:18	Species	Cervus elaphus	Cervus elaphus	1	adult	female	Trayectoria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	María de la Fuente Peinado Ruíz	Mizar Torrijó-Salesa

Showing 1-1 of 1 results

Figura 8. **A.** Filtrado de la secuencia con la trayectoria marcada (rectángulo verde) y el resto de individuos de la secuencia (no marcados). **B.** Selección de las observaciones que incorporan la trayectoria para tener un conteo del progreso del proceso.

Filtrado de la columna *Validated*:

Validated

- Columna sin filtro: aparecen todas las observaciones.
- Columna con filtro activo *Validated*: solo aparecen las observaciones de aquellas secuencias validadas.
- Columna con filtro activo para secuencias sin validar.

Nota: En ocasiones, algunas de las secuencias seleccionadas aleatoriamente no permiten marcar la trayectoria del individuo o de ninguno de los individuos de esa secuencia. Esto sucede, por ejemplo, cuando no hay puntos suficientes para reconstruir la trayectoria del animal, o cuando la imagen se ve tan borrosa o el animal tan distante que no permite distinguir donde están sus patas. Para asegurar la aleatoriedad, es importante dejar este recurso solamente para cuando no sea posible por ningún medio marcar la trayectoria, no cuando la secuencia no tenga las condiciones ideales. En esos casos, para esa secuencia no se marca la trayectoria y sí se marca la opción *Validated*, con el fin de que no vuelva a salir entre las secuencias aleatorias (NO se marca la etiqueta de "Trayectoria"). En compensación y para llegar a las 200 observaciones con la trayectoria marcada, reemplazaremos ese marcaje en la siguiente observación aleatoria seleccionada que si nos permita marcar la trayectoria. Esto contaría como únicamente una observación con trayectoria más (no dos). Repetiremos las veces que haga falta. Podría ser útil llevar un conteo escrito de cuantas secuencias efectivamente con la trayectoria marcada hay.

Bibliografía

Palencia, P., & Barroso, P. (2024). How many sequences should I track when applying the random encounter model to camera trap data? *Journal Of Zoology*, 324(2), 155-162. <https://doi.org/10.1111/jzo.13204>